

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO LUTO PUERPERAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11433678

Brener Almeida Gonçalves,
Cristiane Silva Novaes,
Laura Santos Freire,
Orientadora: Profa. Ma. Shirley Batista Oliveira.

RESUMO

O luto puerperal é um processo emocional profundo e doloroso que ocorre após a perda de um bebê durante a gravidez, no parto ou nos primeiros dias de vida, é uma experiência emocionalmente desafiadora para muitas famílias. A presente investigação acerca do luto puerperal visa não apenas entender a profundidade da dor e da perda, mas também encontrar maneiras de oferecer um suporte adequado e empático por parte dos profissionais de enfermagem, tanto com uma abordagem física, mas também emocional às mulheres que enfrentam este desafio. A metodologia proposta de revisão literatura integrativa para este estudo permitiu uma compreensão abrangente e bem fundamentada sobre o luto puerperal e como os profissionais de enfermagem podem melhor apoiar às mulheres nesse processo complexo. A pesquisa destaca a complexidade dessa experiência, as necessidades específicas das mães e famílias, e as melhores práticas de

suporte de assistência existentes. Ao concluir este estudo, percebe-se que através da implementação de práticas baseadas em evidências e da melhoria na formação e capacitação dos profissionais de saúde, é possível proporcionar um cuidado mais eficaz e compassivo às mulheres e famílias afetadas. Acredita-se que essas contribuições enriquecerão o repertório de conhecimento na área da saúde materna, fortalecendo a base teórica e prática disponível para profissionais de saúde e pesquisadores.

Palavras-chave: Luto materno, Enfermagem, Aborto.

1 INTRODUÇÃO

O período do luto materno é um processo emocional desafiador enfrentado por uma mulher após a perda de um filho. Essa experiência pode ser causada por uma variedade de razões, incluindo aborto, morte neonatal ou morte durante a infância. A incidência pode variar de acordo com fatores como a gravidade da perda e as características sociodemográficas da população estudada (Lindquist *et al.*, 2015).

Segundo o portal da Fiocruz no Brasil, há aproximadamente 8 óbitos neonatais para 100.000 nascidos vivos e cerca de 28 mil óbitos fetais ao ano. Ainda assim, este é um tema pouco debatido, uma vez que a perda gestacional/neonatal ainda é socialmente desconsiderada e esta categoria de luto não é reconhecida. Por esse motivo, o enlutado muitas vezes não se sente autorizado a expressar o seu luto (Fiocruz, 2023).

O luto é uma experiência universal que permeia a vida de inúmeras pessoas, sendo uma resposta natural à perda de entes queridos ou a outras formas de separação. Nesse contexto, a assistência de enfermagem desempenha um papel fundamental na promoção do enfrentamento saudável do luto, visando mitigar o sofrimento dos indivíduos afetados. Segundo Worden (2009), o luto é um processo complexo, que pode variar de pessoa para pessoa, envolvendo uma série de reações emocionais, cognitivas e físicas. É essencial que os profissionais de enfermagem estejam preparados para compreender as necessidades dos pacientes em

luto e fornecer suporte adequado, atendendo aos princípios da empatia e do cuidado centrado no paciente.

O processo de luto materno é único para cada indivíduo e pode exigir apoio emocional significativo para ajudar a mãe a enfrentar sua dor e encontrar maneiras de lidar com sua perda. A presença da assistência de enfermagem hospitalar em situações de perda perinatal é essencial para fornecer suporte emocional, físico e psicológico às mulheres que enfrentam essa experiência dolorosa. Profissionais de saúde, incluindo enfermeiros, desempenham um papel crucial no apoio às mães enlutadas, oferecendo compaixão, orientação e recursos para ajudá-las a navegar por esse período difícil (Santos *et al.*, 2021).

A assistência de enfermagem ao luto é uma área de relevância no campo da saúde, e a abordagem adequada a indivíduos enlutados é crucial para promover o processo de adaptação e recuperação. A literatura científica sobre esse tema tem se expandido ao longo dos anos, oferecendo insights valiosos sobre estratégias, desafios e benefícios da assistência de enfermagem ao luto (Strefling *et al.*, 2015).

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi revisar a literatura acerca da assistência de enfermagem às mulheres que experimentaram perda gestacional, identificando as principais dimensões emocionais, cognitivas e físicas envolvidas.

2 OBJETIVO

Analisar a assistência de enfermagem frente às mulheres que sofreram perda gestacional, visando contribuir para uma melhor compreensão acerca das dimensões biopsicossociais que envolvem esse processo.

3 METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura do tipo integrativa, essa metodologia foi escolhida por possibilitar a síntese e

a análise do conhecimento científico já produzido sobre o tema Assistência de enfermagem ao luto puerperal.

Segundo Ercole, Melo e Alcoforado (2014), a revisão integrativa de literatura é um método com a finalidade de sintetizar resultados obtidos em pesquisas de maneira sistemática, ordenada e abrangente, utilizando diferentes metodologias, oferecendo informações mais amplas sobre um determinado assunto, assim construindo um corpo de conhecimento, podendo ser usados descritores. Esse método proporciona a combinação de dados de literatura teórica, possibilitando maior compreensão do tema abordado.

Foi definida a seguinte questão norteadora: Como a assistência de enfermagem prestada às puérperas em perda gestacional pode influenciar na vivência do luto?

Para essa metodologia, foi realizada uma pesquisa eletrônica nas bases de dados: Scielo e LILACS (Centro Latino- Americano de Informação em Saúde), utilizando os seguintes descritores constantes no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde): “luto materno AND enfermagem” e “aborto AND enfermagem”.

Adotaram-se como critérios de inclusão: artigos disponíveis integralmente de forma gratuita, publicação em português, inglês ou espanhol em periódicos nacionais e internacionais e indexação nas bases de dados referidas no período de 2014 a 2024.

Foram encontrados um total de 93 artigos, sendo que 51 foram excluídos após leitura do título, pois não contemplavam o objeto de estudo, dos 42 restantes, foram excluídos 16 após leitura do resumo, restando 26 artigos elegíveis para composição do desse estudo, os quais foram lidos na íntegra, dos quais 7 atendiam aos critérios de seleção e foram selecionados para compor o *corpus* do presente trabalho.

O levantamento de dados foi realizado no período entre março e abril de 2024. Para organização dos resultados, foi utilizado o software Mendeley Desktop (Versão 1.19.8), no qual foram anexados os artigos, dividindo-os em grupos específicos referente às bases de dados e as palavras-chave utilizadas.

Figura 1: Processo de seleção dos artigos do estudo

4 RESULTADOS

A partir da análise dos artigos foram formuladas as discussões sobre os principais resultados e conclusões do estudo. Após análise, foram extraídas algumas de suas principais características, as quais estão apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Caracterização dos artigos sobre assistência de enfermagem ao luto puerperal, 2014-2024.

AUTOR/A NO	METODOLOGIA	RESULTADOS	CONCLUSÕES
Oliveira et al., 2022	74 mulheres portuguesas que frequentaram um hospital público	Tendo o ajustamento ao luto após a perda gestacional como	Este estudo vem realçar a importância da abordagem dos

	<p>no Porto em 2019, após sofrerem abortos, responderam a um inquérito de autorrelato. Foram analisados os efeitos da utilidade ritual, satisfação conjugal e sua interação na experiência de luto.</p>	<p>variável dependente, observou-se um efeito negativo da satisfação conjugal ($b=.33$) e um efeito positivo da utilidade dos rituais ($b =.46$).</p>	<p>rituais de luto e da conjugalidade no apoio emocional à perda, sendo primordial a figura do enfermeiro nos contextos do aborto e da perda neonatal.</p>
<p>Santos et al., 2021</p>	<p>Estudo qualitativo, desenvolvido em uma maternidade pública de Teresina-PI, entre agosto e setembro de 2018. Participaram 14 mulheres que passaram por abortamento. As categorias emergiram da análise de conteúdo temática.</p>	<p>A descoberta tardia da gravidez causou surpresa e susto, levando a reflexões e sentimentos de tristeza, medo, desespero, impotência e angústia, além de desconfortos físicos. O desejo de laqueadura e de evitar nova gravidez foi motivado pelo medo e desespero de repetir a situação foi justificado por estarem desesperançosas e</p>	<p>Conheceram-se sentimentos que mostram que o processo de abortamento é uma vivência complexa e ao mesmo tempo marcada por conflitos psicológicos, caracterizando um evento completamente traumatizante.</p>

		com medo dessa situação se repetir.	
Montigny et al., 2021	Foi realizado um estudo transversal, no qual 231 mulheres que sofreram aborto espontâneo nos últimos quatro anos responderam a um questionário on-line, cujo intuito era avaliar a saúde mental e coletar informações pessoais, além de características contextuais.	Mulheres que sofreram aborto espontâneo nos últimos seis meses apresentaram mais sintomas depressivos do que aquelas que sofreram entre sete e 12 meses atrás. Ansiedade e luto perinatal não variaram com o tempo. Baixo nível socioeconômico, status de imigrante e ausência de filhos foram associados a pior saúde mental, enquanto a qualidade do relacionamento conjugal e a satisfação com a assistência à saúde foram associadas a melhor saúde mental.	Mulheres em situação de vulnerabilidade, como as imigrantes, com baixo nível socioeconômico ou sem filhos estão particularmente vulneráveis a problemas de saúde mental após um aborto espontâneo. No entanto, além desses fatores pessoais e contextuais, a qualidade do relacionamento conjugal e a satisfação com a assistência à saúde podem ser importantes fatores de proteção.
Strefling et al., 2015	Estudo qualitativo, realizado na	Os discursos mostraram-se ambivalentes.	Esta pesquisa amplia o leque de informações

	<p>unidade de internação obstétrica de um hospital universitário do extremo sul do Brasil, por meio de entrevista semiestruturada com 19 profissionais de enfermagem. Para análise, utilizou-se a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo.</p>	<p>Alguns profissionais de enfermagem referiram que há interferência do comportamento discriminatório e pouca interação com a mulher, resultando na organização do cuidado focado nos aspectos clínicos. Outros consideraram o atendimento bom, independentemente da etiologia do aborto, apontando algumas iniciativas humanizadas como apoio emocional e provisão de um ambiente terapêutico privativo</p>	<p>acerca da gestão e realização do cuidado às mulheres hospitalizadas por abortamento, destacando a importância de articular percepções, sentimentos e comportamento ético com ações de planejar, gerenciar e cuidar.</p>
<p>Vescovi; Levandowski, 2023</p>	<p>Investigou-se a resiliência familiar em situações de perda gestacional (PG), doze casais que buscaram serviços de saúde durante uma PG foram</p>	<p>Os achados demonstraram situações de violência, comunicação deficitária, desvalorização das perdas precoces, falta de suporte para</p>	<p>Sugere-se qualificação profissional, ampliação da visibilidade do tema entre diferentes atores e reorganização</p>

	<p>selecionados intencionalmente, excluindo-se casais em processo de separação, que não viviam juntos, ou que tiveram outras perdas recentes.</p>	<p>contato com o bebê falecido e rotinas pouco humanizadas, especialmente durante a internação após a perda.</p>	<p>dos serviços, considerando uma diretriz clínica para atenção ao luto perinatal, com destaque para o fortalecimento da inserção de equipes de saúde mental no contexto hospitalar.</p>
<p>Orcina; Ribeiro; Rodrigues, 2023</p>	<p>Pesquisa qualitativa exploratória e descritiva; realizado em unidade materno- infantil, com 21 profissionais de enfermagem. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevista semiestruturada e posteriormente os dados foram submetidos à análise temática.</p>	<p>Aspectos que contribuem para o conforto incluem mobiliário adequado, atendimento hoteleiro, métodos não farmacológicos para alívio da dor, respeito às escolhas da parturiente, direito ao acompanhante e disponibilidade de equipamentos. Aspectos que dificultam o conforto incluem a falta de salas específicas para pré-</p>	<p>A confortabilidade não está relacionada somente aos aspectos estruturais, materiais ou arquitetônicos, mas envolve as relações e interações estabelecidas na unidade materno- infantil.</p>

		parto, parto e pós-parto, e espaços para lidar com a perda fetal.	
Paris, Montigny e Peloso, 2017	Estudo metodológico envolvendo aplicação da Escala de Luto Perinatal a partir do conjunto de procedimentos de adaptação transcultural. A população foi composta por todas as mulheres que tiveram natimorto no ano de 2013.	As versões da escala em português e francês foram confiáveis nas duas populações. O coeficiente alfa de Cronbach na escala aplicada no Brasil foi de 0,93 e aplicada no Canadá foi de 0,94. Apenas na versão portuguesa, quatro itens não se correlacionaram com o total da escala.	A Escala de Luto Perinatal pode ser utilizada para identificação do estado de luto em mulheres que tiveram óbito fetal, na respectiva versão de cada país.

5 DISCUSSÃO

Os estudos existentes sobre a experiência das mulheres em abortos espontâneos revelam uma insatisfação significativa com os cuidados de saúde prestados, a mesma é atribuída à falta de compaixão, apoio social e emocional e informações inadequadas fornecidas pelos profissionais de saúde. Isso ressalta uma falha crítica no sistema de saúde, que precisa ser repensado com urgência, uma vez que a carência de assistência qualificada pode agravar o sofrimento psicológico das mulheres, tornando o processo de recuperação muito mais difícil e traumático (Montigny *et al.*, 2020).

Apesar dos avanços nas políticas de atenção à saúde das mulheres, os estudos apontam o fato que muitas sociedades ainda desconsideram o processo de abortamento, principalmente em países em desenvolvimento, o que incorre na marginalização de mulheres menos favorecidas e contribui significativamente para a prevalência de abortamentos provocados e inseguros (Santos *et al.*, 2021).

Este ponto é crucial, pois evidencia a interseção entre questões de gênero, socioeconômicas e de saúde pública, e como a falta de suporte adequado exacerba os riscos para as mulheres mais vulneráveis. Dessa forma, o abortamento inseguro continua a ser uma das principais causas de morbidade e mortalidade materna, especialmente em contextos onde os serviços de saúde são inadequados ou inexistentes (Santos *et al.*, 2021). Uma lacuna importante identificada na literatura diz respeito a poucos estudos que abordam a perspectiva dos profissionais de enfermagem na gestão e realização do cuidado a mulheres hospitalizadas por abortamento. Isso é preocupante, pois ao focar exclusivamente nas percepções das mulheres atendidas, embora fundamental, oferece uma visão incompleta do processo de cuidado (Strefling *et al.*, 2015).

A inclusão da perspectiva dos profissionais de enfermagem é crucial, pois são eles que implementam e gerenciam as práticas de cuidado diuturnamente nos serviços de saúde, enfrentando desafios específicos e contextuais que influenciam diretamente a qualidade da assistência (Strefling *et al.*, 2015).

Isto posto, a gestão do cuidado de enfermagem é uma ferramenta essencial para o processo de cuidar, sendo que a sua análise poderia ser aprofundada ao discutir como essa gestão impacta a qualidade do atendimento em situações específicas, como o abortamento, onde fatores emocionais, éticos e sociais desempenham um papel significativo, o que levaria a uma maior qualidade do cuidado para as famílias que sofreram perdas gestacionais (Strefling *et al.*, 2015).

A confortabilidade é um tema que desponta quando se pensa em assistência hospitalar no luto puerperal, uma vez que agrega elementos qualificadores e cria ambiência acolhedora no processo de produção da saúde. Assim, quando o ambiente hospitalar é humanizado, a experiência da mulher no período gravídico-puerperal tende a ser mais positiva e melhor avaliada (Orcina; Ribeiro; Rodrigues, 2023).

No entanto, ainda que se considere os fatores relativos à qualidade da assistência de enfermagem e dos demais profissionais de saúde e um ambiente assistencial que promova conforto e acolhimento, existem fatores individuais, emocionais e culturais que influenciarão diretamente à experiência do luto para as mulheres e famílias que vivenciaram um aborto.

Fatores como histórico de saúde mental, rede de apoio social, e circunstâncias socioeconômicas são determinantes importantes que podem influenciar a experiência e a recuperação das mulheres que passaram por perda gestacional. É de extrema importância incluir uma avaliação dos fatores pessoais e contextuais que afetam a saúde mental, bem como das barreiras institucionais e culturais. Apenas através de uma abordagem multifacetada será possível desenvolver intervenções eficazes que garantam um cuidado mais humanizado e integral para essas mulheres (SANTOS et al., 2021).

Nesse ínterim, é necessário ressaltar a importância dos rituais na vivência do luto após abortamento. Os mesmos podem oferecer estrutura, significado e um meio de expressar emoções, sua eficácia é moderada pelo nível de satisfação conjugal. Dessa forma, os programas de apoio ao luto devem considerar a personalização dos rituais e oferecer suporte adicional para melhorar as relações conjugais, garantindo que todos os aspectos do luto sejam abordados de maneira abrangente e sensível às necessidades individuais (OLIVEIRA et al., 2022).

Um outro ponto que ganha notoriedade dentro do processo de recuperação do luto é a resiliência familiar em situações de perdas gestacionais, a mesma é influenciada por uma variedade de fatores que podem tanto facilitar quanto dificultar esse processo. Aspectos como suporte social, comunicação eficaz, recursos psicológicos e espirituais são fundamentais para promover a resiliência. Por outro lado, o isolamento social, a comunicação deficiente, os impactos psicológicos e emocionais e os fatores socioeconômicos podem representar obstáculos significativos. Uma abordagem holística que considere essas dimensões e promova intervenções direcionadas é essencial para apoiar as famílias em luto e ajudá-las a desenvolver resiliência diante da adversidade (VESCOVI; LEVANDOWSKI, 2023).

Nesse sentido, a adaptação transcultural de instrumentos de avaliação psicológica é fundamental para assegurar que as nuances culturais e linguísticas sejam respeitadas, permitindo uma avaliação mais precisa e significativa do estado de luto das mulheres. Em estudo realizado por Paris, Montigny e Peloso (2017), a utilização da Perinatal Grief Scale ou Escala de Luto Perinatal (ELP) permitiu melhor reconhecimento da situação de luto em mulheres que tiveram óbito fetal, o que possibilitou que enfermeiros prestassem uma melhor assistência psicossocial junto às mães enlutadas.

Frente ao exposto, evidencia-se o quanto o luto puerperal é um fenômeno complexo e o seu enfrentamento deve ser implementado com base nas mais recentes evidências científicas, a fim de promover uma atenção integral às mulheres e famílias que sofreram perda gestacional.

6 CONCLUSÃO

A falta de acesso a cuidados de saúde, condições socioeconômicas desfavoráveis, problemas de saúde física e mental, ausência de suporte social e ambientes hospitalares inadequados podem dificultar significativamente o processo de enfrentamento ao luto puerperal. Dessa forma, se faz necessária uma abordagem integral que aborde tanto os

aspectos relacionados ao processo de perda quanto as medidas que podem favorecer a sua superação.

Nesse ponto, destaca-se o papel central do enfermeiro, uma vez que este se mantém em assistência contínua às mulheres que tiveram perdas gestacionais e pode, por meio de olhar atento e escuta ativa, perceber as necessidades individuais de cuidado para implementar uma assistência efetiva e de qualidade a essas pessoas.

Diante do exposto, fica evidente que são inúmeras as possibilidades de atuação do profissional enfermeiro frente ao luto perinatal, que vão desde a adequada identificação da pessoa que sofreu perda gestacional até a implementação de um conjunto de ações que favoreçam a assistência a essas mulheres e seus familiares, como internamento em uma área própria, presença do acompanhante, apoio na tomada de decisão quanto ao contato com o bebê e encaminhamento para a rede de atenção após a alta.

REFERÊNCIAS

ACIOLE, G. G.; BERGAMO, D. C. Cuidado à família enlutada: uma ação pública necessária. *Saúde em Debate*, v. 43, n. 122, p. 805-818, 2019.

Disponível em: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgltclefindmkaj/https://www.scielo.br/j/sdeb/a/Tkww7QgrTqbHqySsxw8hJZf/?format=pdf&lang=pt Acesso em: 20

outubro. 2023.

ANTONIAZZI, M. P.; SIQUEIRA, A. C.; FARIAS, C. P. Aspectos Psicológicos de uma Gestaçao de Alto Risco em Primigestas Antes e Depois do Parto.

Pensando fam., v. 23, n. 2, p. 191-207, 2019. Disponível em:

<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/penf/v23n2/v23n2a15.pdf> Acesso em: 22

outubro. 2023.

ANTONETTE T. DULAY, Magnus et al. Aborto Espontâneo. Disponível em:

<https://www.msmanuals.com/pt-br/profissional/ginecologia-e->

obstetr%ADcia/anormalidades-na-gesta%A7%A3o/abortamento- espont%A2ne. Acesso em: 12 out 2023.

BATISTA BRANDAO, Augusto et al. Atuação do enfermeiro no puerpério imediato em um hospital maternidade no Pará. Revista Eletrônica Acervo Saúde, p. 5-30, 28 fev. 2020. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/2508>. Acesso em: 9 set. 2023.

CONSONNI, ELENICE BERTANHA; LOPES PETEAN, EUCIA BEATRIZ. Perda e luto: Vivências de mulheres que interromperam a gestação por malformação fetal letal. Ciencia e Saude Coletiva, v. 18, n. 9, p. 2663-2670, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/S6wHzT9By3m5BRGFtLK7TSt/abstract/?lang=pt> Acesso em: 20 outubro. 2023.

CACCIATORE, Joanne. The effects of social support on maternal anxiety and depression after stillbirth. Health & Social Care in the Community, p. 167-176, 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/227663078_The_effects_of_social_support_on_maternal_anxiety_and_depression_after_stillbirth. Acesso em: 10 out. 2023.

FREUD, Sigmund. Luto e Melancolia: Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Vol. XIV. Trad. J. Salomão, Rio de Janeiro: Imago, 1974. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/nec/a/SKPG96FFGB6qtfGzgHkTpkP/> Acesso em: 20 outubro. 2023.

BRUNA SCARPELLI, Scarpelli et al. Parto de Natimorto X Aborto Espontâneo. Disponível em: <https://www.advpraa.com.br/index.php/noticias/item/128-parto-de-natimorto-x-aborto-espontaneo-e-a-estabilidade-da-empregada>. Acesso em: 18 out 2023.

GIL, Antonio C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Grupo GEN, 2022. E- book. ISBN 9786559771653. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771653/>. Acesso em: 18 out. 2023.

GIBBS, G.; FLICK, U. Análise de dados qualitativos. (Métodos de pesquisa). Porto Alegre: Artmed, 2009. E-book. ISBN 9788536321332. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536321332/>. Acesso em: 18 out. 2023.

Manual de Vigilância do Óbito Infantil e Fetal: e do Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal, 2023. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_obito_infantil_fetal_2ed.pdf. Acesso em: 10 out. 2023.

MATTHEW LINDQUIST, Matthew; SOL, Joeri; PRAAG, Mirjam. Why do Entrepreneurial Parents have Entrepreneurial Children?. Journal of Labor Economics, p. 10-33, 2015. Disponível em: <https://papers.tinbergen.nl/12062.pdf>. 8. O mundo da saúde, v. 40, n. 2, p. 208-212, 2016.

MONTIGNY, F; VERDON, C; MEUNIER, S; GERVAIS, C; COTÉ, I. Fatores de proteção e de risco na saúde mental das mulheres após aborto espontâneo. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v. 28, n. e3350, 2020. Acesso em: 02 de maio de 2024. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.3382.3350>.

MATTHEW LINDQUIST, Matthew; SOL, Joeri; PRAAG, Mirjam. Why do Entrepreneurial Parents have Entrepreneurial Children? Journal of Labor Economics, p. 10-33, 2015. Disponível em: <https://papers.tinbergen.nl/12062.pdf>. 8 O mundo da saúde, v. 40, n. 2, p. 208-212, 2016.

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica . [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2016. E-book. ISBN 9788597008821.

Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597008821/> .

Acesso em: 18 out. 2023.

OLIVEIRA, C. M. DE . et al. Efeitos da satisfação conjugal e da utilidade de rituais na vivência do luto no abortamento. *Cogitare Enfermagem*, v. 27, p. e82691, 2022. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/cenf/a/ScWHCZs4qRL6db58RyK85sM/> Acesso em: 10 de maio de 2024.

ORCINA, M. Q.; RIBEIRO, J. P.; RODRIGUES, M. S. Aspectos da confortabilidade de mulheres hospitalizadas na unidade materno-infantil: perspectiva dos profissionais de enfermagem. *Rev. baiana enferm.*, Salvador, v. 37, e48103, 2023 Disponível em <http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2178-86502023000100306&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 24 maio 2024. Epub 04-Ago-2023. <http://dx.doi.org/10.18471/rbe.v37.48103>.

PARIS, G. F.; MONTIGNY, F. DE .; PELLOSO, S. M. Cross-cultural adaptation and validation evidence of the perinatal grief scale . *Texto & Contexto – Enfermagem*, v. 26, n. 1, p. e5430015, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/d7qVdWWNXnJVZCmvKPFnk3D/?format=pdf&lang=pt> Acesso em: 10 de maio de 2024.

PARKES, Colin Murray. *Amor e perda: as raízes do luto e suas complicações*. São Paulo: Summus, 2009.

PEDROSA, L. D. A.; SARINHO, D. E.; ORDENHA, M. A. R. Óbitos neonatais: por que e como informar? *Rev. Bras. Saúde Matern. Infant.*, v. 5, n. 4. p. 411-418, 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/LSDJhgwkdq7wG9VwmnnLQHB/abstract/?lang=pt> Acesso em: 23. outubro. 2023.

POLÍTICAS de Saúde e Legislação na Assistência de Enfermagem ao Puerpério. Brasília, 25 nov. 2021. Disponível em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/proadi-sobre-o-programa/arquivos/plano-nacional-saude-2016-2019.pdf/view> Acesso em: 9 out. 2023.

SMITH, J., & MORSE, J. 2017. Supporting parents in grief. *Nursing Times*, 113(11), 14-16. Disponível em: <https://www.nursingtimes.net/page/2/?s=+Supporting+parents+in+grief> Acesso em: 15 out 2023.

SPAGESP, Vescovi et al. Conjugalidade e Parentalidade Subsequentes. *Revista Eletrônica da SPAGESP*, 23(1), 159-174. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rspagesp/v23n1/v23n1a13.pdf> Acesso em: 11 nov. 2023.

SANTOS, R. C. et al. SENTIMENTOS DE MULHERES ADVINDOS DA EXPERIÊNCIA EM UM PROCESSO DE ABORTAMENTO. *Cogitare Enfermagem*, [S.l.], v. 26, abr. 2021. ISSN 2176-9133. Disponível em <<https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/72376>>. Acesso em: 22 maio 2024. doi:<http://dx.doi.org/10.5380/ce.v26i0.72376>.

STREFLING, ISS, LUNARDI FILHO, WD, KERBER, NPC, SOARES, MC, & RIBEIRO, JP. (2015). Percepções de enfermeiros sobre o manejo e cuidados no aborto. *Texto & Contexto Enfermagem*, 24(3), 784-791. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0104-07072015001802014>

VESCOVI, G.; LEVANDOWSKI, D. C.. Percepção Sobre o Cuidado à Perda Gestacional: Estudo Qualitativo com Casais Brasileiros. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 43, p. e252071, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/j7KK37rYQfJMjHJqCdkYfmw/> Acesso em: 10 de maio de 2024. WORDEN, J. William. *Grief Counseling and Grief Therapy: A Handbook for the mentalhealth*, 2018. Disponível em: <https://www.amazon.com/Grief-Counseling-Therapy-Fifth-Practitioner/dp/0826134742> Acesso em: 2 out.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!